

INDICADOR DE DESEMPENHO PARA SENSOR DE CONCENTRAÇÃO EM SISTEMA CIP OPERADO A BAIXAS VELOCIDADES DE ESCOAMENTO

 DOI: 10.5281/zenodo.7803821

Brenno Bandeira Rocha

Graduando em Engenharia Química na Universidade Federal de Uberlândia/MG

Eder Alves Silva

*Mestrando do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da
Universidade Federal de Uberlândia/MG*

Rubens Gedraite

*Professor Associado da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal
de Uberlândia/MG*

RESUMO

Neste trabalho é estudado o comportamento do processo de remoção de resíduo de leite aderido à superfície interna de uma seção de testes constituída por um trecho de tubo, considerando o emprego de baixas velocidades de escoamento da solução detergente alcalina formada por hidróxido de sódio em água, a 0,5% m/m. A avaliação da cinética de remoção dos resíduos foi realizada experimentalmente e a validação foi realizada com base em modelo matemático desenvolvido a partir de funções de transferência. Os valores de velocidade de escoamento foram escolhidos com base em trabalhos publicados na literatura, que reportam o emprego de menores velocidades de escoamento. O comportamento da cinética de remoção do resíduo de leite foi coerente com o publicado na literatura, apesar da significativa variação entre os valores amostrados. Os valores de concentração de leite, para as velocidades de escoamento estudadas, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si no processo de limpeza CIP estudado. Adicionalmente, foi proposto e testado um indicador de desempenho de calibração do sensor que se mostrou adequado para futura aplicação em processos realizados na indústria.

Palavras-chave: Leite. Detergente alcalino. Calibração.

ABSTRACT

In this work, the behavior of the removal process of milk residue adhered to the internal surface of a test section constituted by a section of tube is studied, considering the use of low flow rates of the alkaline detergent solution formed by sodium hydroxide in water,

at 0.5% m/m. The evaluation of waste removal kinetics was carried out experimentally and validation was carried out based on a mathematical model developed from transfer functions. The flow velocity values were chosen based on works published in the literature, which report the use of lower flow velocities. The behavior of the kinetics of milk residue removal was consistent with that published in the literature, despite the significant variation between the sampled values. The milk concentration values, for the flow rates studied, did not show statistically significant differences between them in the CIP cleaning process studied. Additionally, a sensor calibration performance indicator was proposed and tested, which proved to be suitable for future application in processes carried out in the industry.

Keywords: Milk. Alkaline detergent. Calibration

INTRODUÇÃO

Atualmente, diversas técnicas de preservação vêm sendo usadas para inibir ou eliminar transformações químicas, bioquímicas e biológicas prejudiciais à conservação de alimentos industrializados, em um contexto de significativo crescimento de produção destes produtos. Assim, torna-se essencial a preocupação com a preservação da qualidade destes itens (Bansal; Chen, 2006).

Além da conservação do produto, muita atenção vem sendo dada à higienização das superfícies dos equipamentos utilizados na preparação dos alimentos para que não haja a proliferação de microrganismos, contaminação por produtos estranhos ao processo ou resíduos de processamentos anteriores. Um dos processos mais comumente utilizados para a finalidade de higienização de equipamentos consiste na limpeza *Clean-In-Place* (CIP), pois permite que o procedimento seja realizado sem a necessidade de desmontagem dos equipamentos (Brasileiro, 2021; Silva *et al.*, 2020).

A quantidade de água gasta nos processos de limpeza, em especial nos processos CIP, vem aumentando muito a cada ano, em decorrência da intensificação da produção de alimentos. Por se tratar de tema definido pelos órgãos de vigilância sanitária, não são poupados esforços para assegurar que o processo de limpeza dos equipamentos seja adequado e aderente ao estabelecido na legislação em vigor. Entretanto, este fato tradicionalmente implica na utilização, por parte da comunidade industrial, de maior quantidade de insumos do que aqueles que seriam necessários e tecnicamente suficientes para atender aos requisitos técnicos estabelecidos nas leis aplicáveis (Gormezano, 2007).

O contato dos alimentos com superfícies mal higienizadas pode aumentar a incidência de microrganismos prejudicando sua qualidade e elevando os riscos aos quais os consumidores estão expostos. A presença de resíduos também ocasiona problemas operacionais em equipamentos, como, por exemplo, trocadores de calor, pois acarreta queda dos rendimentos nas trocas térmicas e aumento de perda de carga do sistema. Esses fatores são suficientes para justificar a importância da execução de um correto plano de higienização dos insumos utilizados no processamento de alimentos.

Por serem procedimentos que requerem paradas de produção, os processos de higienização, muitas vezes, são realizados de forma negligenciada pelas empresas. Portanto, é de fundamental importância que sejam estudados e otimizados, através do estabelecimento das cinéticas de remoção de resíduos de cada etapa do processo.

O estabelecimento do tempo adequado ao processo de higienização é fundamental para a eficiência do processo. Deve ser suficientemente longo para que as reações químicas e as interações físicas ocorram a contento; mas não deve ser excessivo, pois reduziria a produtividade da indústria (Gedraite *et al.*, 2010).

Um processo de higienização é composto pelas seguintes etapas: pré-lavagem, circulação de solução detergente, enxágue e circulação de solução com ação antimicrobiana (sanificante). As etapas estudadas serão: aplicação de solução do detergente e o enxágue. A primeira consiste na ação do detergente sobre os resíduos para que estes sejam removidos da superfície dos equipamentos. O enxágue se caracteriza pela passagem de água no equipamento com função de remoção do detergente químico utilizado e dos resíduos deslocados pelo mesmo.

Dois parâmetros envolvidos nestes processos merecem ser estudados com mais detalhes, a saber: (i)- a vazão de escoamento e (ii)- a temperatura. O primeiro está relacionado com a ação cisalhante proporcionada pela solução de detergente e água de enxágue sobre a superfície, enquanto o segundo permite melhor solubilização dos resíduos, facilitando sua remoção (Chen *et al.*, 2004).

Em um processo CIP, o tempo de escoamento das soluções, em cada etapa do processo de higienização, é o parâmetro de maior facilidade de manipulação e, por isso, o fator preferido de redução. Porém, se alterado de forma não criteriosa, pode ocasionar a não efetividade do processo (Gormezano, 2007; Silva e Gedraite, 2018).

A prática de higienização de equipamentos pela indústria de alimentos baseia-se em experiências empíricas, deixando o setor à mercê de informações provenientes dos fornecedores de detergentes e sanitizantes. Parâmetros semiempíricos são adotados a partir de resultados de higienização considerados satisfatórios. A complexidade dos fenômenos existentes nas reações de remoção requer o aumento de trabalhos científicos que possam contribuir com os procedimentos adotados industrialmente (Brasileiro, 2021).

Neste trabalho foi estudado o emprego de um indicador de desempenho do sensor de concentração de resíduos de leite para avaliar afastamentos da leitura dele em relação a uma curva de calibração adotada como referência. O desenvolvimento do indicador de desempenho está baseado no emprego de modelos matemáticos simplificados que foram identificados para valores baixos de velocidade de escoamento de solução detergente alcalina de hidróxido de sódio em uma seção de testes incrustada com resíduos de leite.

METODOLOGIA

Materiais utilizados

Para realização deste trabalho foram utilizados basicamente um computador portátil de processador Intel(R) Core (TM) 2 Duo CPU T5750 2.00GHz, o aplicativo tipo planilha eletrônica e o conjunto de resultados experimentais obtidos por Correa (2013). Adicionalmente, por uma questão de disponibilidade e popularidade, optou-se pelo uso da planilha eletrônica Excel™ da Microsoft™.

Metodologia empregada

Os valores experimentais de concentração de resíduo de leite presente na solução efluente de detergente alcalino (solução de hidróxido de sódio) foram coletados por Correa (2013), empregando uma facilidade experimental como a mostrada na Figura 1.

Foi considerado que o valor de velocidade de escoamento do fluido fosse igual ou superior àquela usada por Chen *et al.* (2004), ou seja, 0,20 m/s. Uma vez estabelecido o valor da velocidade de escoamento do fluido de limpeza (detergente), a próxima etapa consistiu na preparação da solução de hidróxido de sódio que foi

utilizada como detergente. Esta solução de NaOH foi preparada com concentração de 0,5 % em massa (Correa, 2013).

Considerando o fato de que não havia informações prévias sobre qual era o comprimento de onda no qual se verificava a maior absorção da radiação ultravioleta para o produto utilizado nos testes (solução de leite em pó), Correa (2013) optou em seu trabalho por proceder ao levantamento experimental deste comprimento de onda. Este procedimento consistiu na determinação da curva de absorbância em função da concentração de resíduos de leite na solução de hidróxido de sódio. Foram preparadas amostras de solução de NaOH contendo resíduos de leite nas seguintes composições: 5 ppm, 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm e 100 ppm. Tomando-se por base a solução de hidróxido de sódio com 100 ppm de resíduos de leite, foi feita a análise da variação do índice de absorbância em função do comprimento de onda da radiação UV.

Figura 1 - Bancada experimental utilizada

Fonte: adaptado de Correa (2013)

Os ensaios de limpeza realizados por Correa (2013) consistiram em fazer escoar a solução detergente através da seção de testes por um intervalo de tempo igual a 4 minutos, com velocidades de 0,2 m/s e 0,5 m/s. As amostras da solução efluente da seção de testes foram recolhidas de forma manual, com intervalo de tempo entre as coletas de amostras de 30 segundos.

Os modelos matemáticos aproximados das cinéticas de remoção dos resíduos foram identificados com base na metodologia proposta pelo método da tangente (Sundaresan e Krishnaswamy, 1978).

O indicador de desempenho da calibração do sensor de concentração de resíduos de leite recebe informações em tempo real do sensor, calcula a concentração instantânea do resíduo de leite presente no efluente do sistema e indica eventuais afastamentos de calibração – *in situ* – do sensor. Na Figura 2 é apresentado o diagrama de blocos para representar o funcionamento do indicador de desempenho considerado neste trabalho.

O funcionamento do indicador de desempenho está baseado na possibilidade de se utilizar qualquer uma das velocidades testadas. Para tanto, será necessário criar um algoritmo que permita escolher a velocidade de escoamento desejada e reproduzir a correspondente cinética de remoção dos resíduos.

A definição do algoritmo foi feita com base na metodologia estabelecida por Brasileiro (2021), utilizando o aplicativo matlab™/simulink™, segundo a qual os parâmetros cinéticos do modelo de remoção foram obtidos por interpolação entre os valores estudados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Curva de calibração do espectrofotômetro

Foi verificado experimentalmente que para o comprimento de onda de 280 nm, a concentração de leite em uma amostra coletada no experimento [$C(t)$] pode ser calculada em função da absorvância [$Absorb(t)$] lida no espectrofotômetro, com o emprego da Equação 1.

$$C(t)[ppm] = 3333 \cdot Absorb(t) - 12,33 \quad (1)$$

Figura 2 - Diagrama de blocos do indicador de desempenho

Fonte: autoria própria (2023)

Análise da concentração em função do tempo

Para poder comparar o comportamento da cinética de remoção do resíduo de leite considerando os dois valores de velocidade de escoamento estudados, foi necessário normalizar os valores experimentais, como apresentado na Figura 3. Apesar do cuidado adotado por Correa (2013) na etapa de incrustação durante a

realização dos experimentos, é praticamente impossível garantir níveis de incrustação idênticos entre diferentes corridas (Brasileiro, 2021).

Figura 3 - Concentração normalizada de leite na solução de NaOH

Fonte: autoria própria (2023)

Pode-se observar que as duas cinéticas de remoção apresentam comportamento muito próximo no que diz respeito à velocidade de decaimento da concentração nos trechos iniciais das curvas de concentração normalizada. Esta constatação permite inferir que os valores de velocidade utilizados apresentaram contribuição praticamente idêntica para a remoção dos resíduos, não sendo possível afirmar que um dos valores de velocidade estudados foi significativamente melhor.

Identificação dos modelos das cinéticas de remoção

O modelo matemático aproximado identificado para a velocidade de escoamento igual a 0,2 m/s é apresentado na Equação 2 e o correspondente à velocidade de 0,5 m/s é apresentado na Equação 3. Os modelos foram identificados por Cortes (2021). $C(s)[-]$ representa a transformada de Laplace da concentração de resíduo de leite e $v(s)[\frac{m}{s}]$ representa a velocidade de escoamento testada. A variável s está associada à frequência da variação.

$$\frac{C(s)[-]}{v(s)\left[\frac{m}{s}\right]} = \frac{-3,217}{33 \cdot s + 1} \quad (2)$$

$$\frac{C(s)[-]}{v(s)\left[\frac{m}{s}\right]} = \frac{-1,516}{30 \cdot s + 1} \quad (3)$$

Implementação do indicador de desempenho

O diagrama de simulação correspondente ao processo de interpolação é apresentado na Figura 4. O diagrama de simulação correspondente ao indicador de desempenho para a velocidade de escoamento de 0,2 m/s é apresentado na Figura 5. Para efeito de teste do indicador de desempenho foi adotado o valor de desvio normalizado igual a 0,062. Esse valor foi obtido a partir da análise dos resultados dos valores experimentais disponibilizados por Correa (2013), sendo o valor médio global dos desvios instantâneos calculados para ambos os valores de velocidade ensaiados.

Figura 4 - Diagrama de simulação do modelo de remoção de resíduos

Fonte: autoria própria (2023)

Figura 5 - Diagrama de simulação do indicador de desempenho para 0,2 m/s e 0,5 m/s

Fonte: autoria própria (2023)

Na Figura 6 é apresentado o comportamento temporal da concentração normalizada obtida a partir dos resultados experimentais para a velocidade de escoamento igual a 0,2 m/s e da concentração normalizada adotada como comportamento de referência (modelo de referência) considerando a atuação do alarme de desvio no instante 140,1 segundos, com a parada da coleta de dados.

Figura 6 - Alarme de desvio em 140,1 segundos

Fonte: autoria própria (2023)

Na Figura 7 é apresentado o comportamento temporal da concentração normalizada obtida a partir dos resultados experimentais e aquela de referência para a velocidade de escoamento igual a 0,5 m/s considerando a atuação do alarme de desvio no instante 41,62 segundos, com a parada da coleta de dados.

Figura 7 - Alarme de desvio em 41,6 segundos

Fonte: autoria própria (2023)

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho se mostraram compatíveis com os publicados por pesquisadores que avaliaram o emprego de baixos valores de velocidade de escoamento. Deve ser destacado que os resultados obtidos apresentam elevada variabilidade nos valores de condutividade em decorrência da amostragem manual do processo nesse caso, que não permitiu obter uma representação mais detalhada da cinética de remoção.

O emprego dos modelos matemáticos aproximados permitiu avaliar de maneira mais efetiva o comportamento de cada cinética de remoção de resíduos, contribuindo para estabelecer um possível indicador chave de performance a ser usado para fins de monitoração do desempenho do processo em tempo real.

Sob a ótica da economia de insumos no processo de limpeza CIP, seria mais interessante utilizar a menor velocidade de escoamento, a qual permitiria o emprego de menor volume de solução detergente alcalino em cada batelada realizada, favorecendo o seu reuso.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à UFU e à Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) pelo apoio em pesquisas no projeto N^o TEC-APQ-02100-12 (Estudo da Otimização de Sistema de Limpeza CIP) e pela concessão de bolsa de Iniciação Científica ao aluno de graduação.

REFERÊNCIAS

- BANSAL, B.; CHEN, X. D. A critical review of milk fouling in heat exchangers. ***Comprehensive reviews in food science and food safety***, v. 5, n. 2, p. 27-33, april 2006.
- BRASILEIRO, R.G. **Estratégia de controle de sistema CIP baseada em múltiplos modelos**. Uberlândia – MG: Faculdade de Engenharia Química, Universidade Federal de Uberlândia, 2021. Mestrado.
- CHEN, X.D.; OZKANY, N.; QIN, F.; XIN, H.; LIN, L. An effective CIP procedure for removing dairy protein based deposit – A Laboratory investigation. ***In: Watkinson P.; Muller-Steinhagen, H.; Malayeri, R (editors). ECI Conference on heat exchanger fouling and cleaning fundamentals and applications***, Santa Fe, New Mexico, paper 44, 07p. 2004.
- CORREA, L.S. **Estudo da cinética de remoção de resíduos de leite usando bancada experimental**. Uberlândia, MG: Universidade Federal de Uberlândia. Faculdade de Engenharia Química, 2013. Relatório de Estágio.
- CORTES, G.G. **Limpeza CIP: avaliação de modelos a baixas velocidades de escoamento**. Uberlândia, MG: Universidade Federal de Uberlândia. Faculdade de Engenharia Química, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso.
- GEDRAITE, R.; KUNIGK, L.; RIBEIRO, S.; MELERO Jr., V.; VASCONCELOS, F.; SISLIAN, R. Experimental investigation about the milk protein-based deposit removal kinetics. ***World congress on communication and arts, WCCA***, Guimarães-Portugal. 2010
- GORMEZANO, L. **Desenvolvimento e implementação de sistema para avaliar a cinética de remoção de resíduos presentes nos tubos de trocador de calor feixe tubular**. São Caetano do Sul, SP: CEUN-IMT, 2007. Mestrado.

SILVA, L. D.; GEDRAITE, R. (2018). Optimization of the CIP system enzyme stage for effluent reduction. *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental*, 22, 12. <http://doi.org/10.5902/2236117034708>.

SILVA, L. D.; MOREIRA, M. G.; GUERRA, N. T.; NAVES, E. A. A.; VIANNA, P. C. B.; COUTINHO FILHO, U.; GEDRAITE, R. (2020). Clean in place (CIP) of different stainless steel geometries contaminated with *Pseudomonas fluorescens*. *Research, Society and Development*, 9(12), e23491210866. <http://doi.org/10.33448/rsd-v9i12.10866>.

SUNDARESAN, K. R.; KRISHNASWAMY, P. R. Estimation of Time Delay Time Constant Parameters in Time, Frequency, and Laplace Domains (1978). *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 56(2), pp. 257–262. <https://doi.org/10.1002/cjce.5450560215>.